

AETERNA MEMORIA

Forme della memoria funeraria nel mondo classico

Atti del Convegno (Gaeta, 8-11 maggio 2024)

a cura di

Fernando Gilotta, Eugenio Polito,
Domenico Palombi, Gianluca Tagliamonte

Progetto PRIN 2020 JFC4WR

Space and Memory. How places and monuments of memory built social and cultural identity in 1st millennium BCE Italy

Volume finanziato con fondi del Progetto PRIN 2020 JFC4WR

Cura redazionale: Giuseppe Restaino

Per riviste, serie monografiche, corpora, enciclopedie e lessici si utilizza l'elenco predisposto dal Deutsches Archäologisches Institut

In copertina: L. Tramontani, *Dissertazione sopra l'antico monumento del Re Porsenna*, Saggi di Dissertazioni accademiche pubblicamente lette nella nobile Accademia Etrusca dell'antichissima città di Cortona, Tom. IX, Firenze 1791, 54-82, tav. I.

Gli autori dei singoli contributi hanno provveduto a ottenere tutti i necessari permessi di riproduzione

ISBN 978-88-5491-638-8

DOI: 10.48235/Aeterna

© Roma 2025, Autori e Edizioni Quasar di S. Tognon srl
via Ajaccio 41-43, I-00198 Roma
tel. 0685358444, fax 0685833591
www.edizioniquasar.it

Finito di stampare nel mese di settembre 2025

UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

V: Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Estratto

AETERNA MEMORIA

Forme della memoria funeraria nel mondo classico

Atti del Convegno (Gaeta, 8-11 maggio 2024)

a cura di

Fernando Gilotta, Eugenio Polito,
Domenico Palombi, Gianluca Tagliamonte

EDIZIONI QUASAR

Indice

Introduzione	p.	7
Fernando Gilotta, Eugenio Polito		
Memorie dall’Ager Veientanus: il tumulo di Casal Selce	»	9
Alessio De Cristofaro, Alessandra Piergrossi		
Cerveteri, Monte Abatone. Aspetti della gestione dello spazio e della memoria culturale »		27
Fernando Gilotta		
Cerveteri, Monte Abatone. Tra memoria collettiva e memoria individuale: qualche aspetto (o indizio) del problema	»	35
Martino Maioli		
I Circoli della memoria nella “necropoli antichissima” di Vetulonia	»	41
Simona Rafanelli, Carlotta Saletti (Appendice I), Costanza Quaratesi (Appendice II)		
Aspetti rituali, memorie e segni del potere nei tumuli delle Colombaie di Volterra ... »		61
Lisa Rosselli		
Memoria e riutilizzo dello spazio funerario in epoca etrusca: alcuni casi dall’Etruria settentrionale	»	75
Luca Cappuccini		
La memoria degli antenati: il caso di Artimino e Comeana nel periodo orientalizzante »		87
Maria Chiara Bettini		
La necropoli ligure di Ameglia. Un caso di uso politico della memoria	»	99
Adriano Maggiani		
Tymboi monumentali in Attica in età arcaica. Alcune osservazioni	»	111
Giulia Rocco		
Camere funerarie ipogee e sarcofagi antropomorfi come emblema dello spazio della memoria gentilizia di Norchia	»	127
Laura Ambrosini		
Memorie e immagini di una battaglia	»	143
Gianluca Tagliamonte		

Presunti cenotafi ‘di necessità’ come ‘luoghi di memoria’ delle comunità italiche di età preromana »	151
Antonella Natali	
Monumenti funerari e memoria »	159
Eugenio Polito	
Memoria sotto condizioni. A proposito delle epigrafi riguardanti le fondazioni funerarie nell’Italia romana »	165
Nicolas Laubry	
Sepulture “mitiche” nel paesaggio urbano di Roma antica: figure e luoghi di memoria »	175
Clara di Fazio	
Clari viri in urbe sepulti: memoria gentilizia e paesaggio urbano »	185
Domenico Palombi	
«Restare di stucco»: un caso di memoria funeraria per immagini di epoca tardo repubblicana dal Suburbio romano »	197
Roberta Alteri	
I Socellii a Pietrabbondante e nell’Italia centro-meridionale: slittamenti della memoria »	213
Cecilia Ricci, Lorenzo Serino	
Un mausoleo in praediis all’inizio della via Nomentana »	225
Giuseppe Restaino	
Il mausoleo imperiale della “Villa dei Gordiani”, tra memoria e oblio »	243
Andrea Grazian	
When the family was monumentalised: changes in burial customs in late republican Rome »	259
Barbara E. Borg	
Memoria au féminin. Formes et modalités de la représentation des femmes dans les monuments funéraires de Narbo Martius (Narbonne, France) »	271
Emmanuelle Rosso, Sandrine Agusta-Boularot	
Memoria damnata. Memoria pubblica negata e memoria privata manomessa nei monumenti funerari romani »	287
Stefano De Angeli	
Storie di uomini non illustri. Plebe urbana e plebe rustica nella memoria funeraria del Suburbio tra I e III secolo d.C. »	299
Alessio De Cristofaro	
Nullum est sine nomine saxum. La creazione di una memoria evocativa: ruderi sepolcrali e fantastiche attribuzioni »	313
Massimiliano Valenti	

Estratto

Camere funerarie ipogee e sarcofagi antropomorfi come emblema dello spazio della memoria gentilizia di Norchia

Laura Ambrosini

In ambito etrusco, il caso studio della necropoli rupestre ellenistica di Norchia¹, importante centro del territorio tarquiniese, fornisce vari documenti sulla memoria dei gruppi gentilizi (Fig. 1.1): nelle tombe a dado e semidado sulle piattaforme con cippi e azioni di culto, sulle facciate con l'apposizione di iscrizioni che menzionano il defunto e la sua famiglia, nei vani di sottofacciata con la celebrazione di libagioni, pasti funerari e offerte di unguenti durante le cerimonie (in rari casi forse anche attraverso una caditoia)² e nelle camere funerarie ipogee con la raffigurazione stessa del defunto nei sarcofagi antropomorfi (Fig. 1.2-4). Questo ultimo tema è quello che analizzeremo in questo incontro, mentre una trattazione più ampia di tutti questi argomenti avverrà nel convegno finale del PRIN 2020. Come vedremo, il tema prescelto, ancorché ampiamente trattato nella storia degli studi, fornisce, a mio modo di vedere, degli utili spunti per ulteriori riflessioni. Il legame tra sarcofagi e tombe rupestri di Norchia dotate di finta porta che rappresenta il passaggio all'Aldilà appare evidente in un frammento di lato corto di sarcofago detto provenire da Tarquinia, ma che in realtà proviene da Tuscania, che ho in corso di studio per una pubblicazione specifica³. Su di esso, pertinente alla cassa configurata a kline, con coperchio evidentemente antropomorfo, da destra è una figura virile barbata, anziana poiché calva, seduta su un trono, e per questo forse il giudice infernale Eaco (piuttosto che Caronte o Ade), di fronte alla quale sono Turms con caduceo nella posizione dell'aruspice, e dietro a lui un defunto. La scena potrebbe raffigurare Turms con il defunto nell'Ade al cospetto di Eaco e dunque la finta porta sullo sfondo sarebbe vista dall'interno.

Il luogo della memoria principe delle tombe etrusche di età ellenistica è certamente la camera funeraria ipogea nella quale erano collocati sarcofagi antropomorfi⁴, scolpiti nel tufo o nenfro da artigiani operanti in officine locali, e che avevano la funzione di rendere presente il defunto non solo nella sua corporeità, ma anche attraverso le iscrizioni che ne ricordavano il nome, la *gens*, il patronimico, il matronimico, l'età e le cariche politiche ricoperte in vita. Spesso, dunque, i sarcofagi consentono di conservare la memoria degli abitanti della città, soprattutto dei ceti più elevati che hanno ricoperto le più alte cariche politiche cittadine.

Il tema della memoria nei sarcofagi antropomorfi collocati nelle camere ipogee si evidenzia in vari aspetti, come:

1. memoria dell'immagine del defunto;
2. memoria del suo status sociale;

1 Su Norchia si rinvia soprattutto a Colonna 1965; Colonna 1967; Colonna 1972; Cristofani Martelli 1973; Magini, Amendolea 1977; Colonna Di Paolo, Colonna 1978; Colonna 1982; Di Paolo Colonna 1982; Barbieri 1985; Di Paolo Colonna 1985; Antonelli 1986; Barbieri 1986; Colonna 1990; Barbieri 1993a; Barbieri 1993b; Santella 1993; Morandi 1994; Colonna 1996; Barbieri *et al.* 1996-1997; Barbieri 2003; Barbieri 2004-2005; Ambrosini 2010; Ambrosini 2011; Proietti, Sanna 2011; Ambrosini 2012a; Ambrosini 2012b; Colonna 2009; Proietti, Sanna, Maras 2009; Ambrosini 2014a; Ambrosini 2014b; Ambrosini 2014c; Ambrosini, Ciccio, Genovese 2015; Ambrosini 2016a; Ambrosini 2016b; Ambrosini 2017; Ambrosini 2018a; Ambrosini 2018b; Ambrosini 2019; Ambrosini, Edlund Berry 2019; Ciccio, Ambrosini, Gualtieri 2019; Ambrosini 2021a; Ambrosini 2021b; Ambrosini 2022; Ambrosini 2023; Ambrosini 2024; Ambrosini c.s. 2.

2 Ad es., a Norchia, nelle tombe PC 3 e PC 6: Ambrosini 2021b, 64, 83, 227; a Viterbo: Ambrosini 2022, 219.

3 Ambrosini c.s. 1. V. foto in Steingraber 1979, 281 n. 441, tav. XIX.2.

4 Sui sarcofagi antropomorfi di Norchia v. Herbig 1952, 73-75, 82-84; Goethert 1974, 94-95, 435, 441; Magini, Amendolea 1977; Colonna Di Paolo 1978, 52-53; Colonna Di Paolo, Colonna 1978, 374-389; Colonna 1982; van der Meer 2001; Ambrosini 2016a, 474-479; Ambrosini 2018b, 172, 194-185, 197-203; Nuzzo 2019; Ambrosini 2021a, 267-279; Ambrosini 2021b, 610, 613, 615-619; Ambrosini c.s. 1 e Ambrosini c.s. 2.

Fig. 1. 1. Struttura di una tomba rupestre a semidrado (da Colonna Di Paolo 1978, 46, fig. 74). 2. e 4. Distribuzione dei sarcofagi antropomorfi a Norchia (GIS L. Ambrosini, T. Patriziano, L. Sagripanti). 3. Localizzazione delle principali necropoli e tombe di Norchia (elab. L. Ambrosini da Google Earth).

3. memoria delle celebrazioni legate alla *prothesis* e poi al banchetto;
4. memoria della vita del defunto, genealogia ed età attraverso l'iscrizione posta sul sarcofago;
5. memoria del luogo di provenienza che si evince o dal gentilizio o dalla tipologia di sarcofago utilizzata o dal formulario dell'iscrizione.

I sarcofagi antropomorfi rinvenuti con certezza a Norchia ad oggi sono 35 (uno dei quali certamente fittile e di produzione tuscanese, rinvenuto nella Tomba di Valle Calandrella), ai quali possiamo aggiungere altri sei che, pur non recando l'immagine del defunto, conservano però l'iscrizione con i suoi dati anagrafici. Nell'insieme, dunque, poco più di una quarantina di esemplari⁵, tra i quali analizzeremo con

⁵ Un esemplare femminile è raffigurato in una cartolina spedita da Cura di Vetralla l'11 agosto 1965 e nella didascalia si legge "CURA - Località Casalgrande - Sarcofago etrusco ritrovato in Norchia". Il sarcofago raffigurato su questa cartolina stampata dalle Ediz. Sini Enrico - Cartoleria - Profumeria - Tabacchi - Cura - Fotocelere Torino (Raccolta di immagini - museodellascuolavetrallas

Fig. 2. Sarcofagi dalla Tomba Lattanzi di Norchia (da Ambrosini 2018b, tavv. 230-231).

maggior attenzione quelli da contesti noti dei quali possediamo anche le planimetrie delle camere funerarie⁶.

1. Memoria dell'immagine del defunto

Occorre innanzitutto analizzare la raffigurazione del defunto e la menzione dei suoi dati anagrafici.

A tale fine i sarcofagi più utili sono senz'altro quelli rinvenuti nella celebre Tomba Lattanzi⁷ (Fig. 2) poiché alle variazioni tipologiche e stilistiche del sarcofago si associano in due casi le iscrizioni con la genealogia, di ben quattro generazioni: padre, figlio, nipote e pronipote. Secondo la ricostruzione di G. Colonna⁸, nei sarcofagi più antichi, datati intorno al 340 a.C., il defunto è raffigurato disteso come nella *prothesis*, sulla cassa che riproduce la cassa lignea ('Holztruhentypus'). Questa scelta potrebbe essere stata influenzata dai coperchi di sarcofagi antropomorfi greco-punici di marmo, come quello della Tomba del Sacerdote di Tarquinia⁹. Nei sarcofagi dalla tomba PA 14, del sequestro Forti, di *Larth Churchle* dalla Tomba Lattanzi,

JimdoPage!) credo che sia identificabile con il sarcofago Herbig 190 rinvenuto nella tomba PB 9, da me denominato sarcofago D (tuttora conservato a Villa Luzi): Ambrosini 2016a, 189 n. D, 475-476, tavv. 126.4-5, 430.6.

⁶ Come le Tombe *Smurina* I e II (Ambrosini 2016a, 181-202), la Tomba Lattanzi (Ambrosini 2018b, 196-206), la Tomba dei Sarcofagi e la Tomba di *Laris Tettru* (Ambrosini 2021b, 65-81, 96-122), la Tomba di Valle Calandrella (Ambrosini 2021a) e la Tomba dei *Velisina* (Ambrosini c.s. 2).

⁷ Ambrosini 2018b, 196-206, tavv. 230-231.

⁸ Colonna Di Paolo, Colonna 1978, 374-389.

⁹ Herbig 1952, 63 n. 121, tav. 21.121; da ultima Ambrosini 2023, 65 fig. 7.

Herbig 241 dalla PB 9 *Smurina* I¹⁰ il defunto appare sempre sul letto della *prothesis*, quasi dormiente, talora con il volto verso sinistra e con la phiale della libagione nella mano destra posizionata sul petto e sulla cassa del sarcofago sono raffigurati Charun e Vanth, animali in lotta o animali marini che simboleggiano il viaggio per mare verso l'Aldilà. Il letto è pronto per trasformarsi alla fine del IV sec. a.C. in kline da simposio sulla quale il defunto è raffigurato come banchettante con il torso sollevato. Si passa dunque al 'Fassadentypus' e alla raffigurazione del defunto banchettante come si evince in modo chiaro dai sarcofagi della famiglia *Churcle* della Tomba Lattanzi.

2. Memoria del suo status sociale

Sui sarcofagi di Norchia l'uomo viene raffigurato con la phiale per la libagione a torso nudo, con mantello, con la corona del simposio, la donna ben abbigliata ed ingioiellata e solo in due casi con una phiale o un melograno nella destra¹¹. Nelle teste, accanto ad una corrente ritrattistica ricca di notazioni fisionomiche è possibile individuare una corrente di più sensibile idealizzazione¹². Il privilegiare fisici corpulenti e teste pingui veicola un messaggio preciso che allude alla *tryphé*¹³ – che coinvolge non solo uomini, ma anche donne e bambini –, che è particolarmente congeniale allo stile di vita dei più prestigiosi esponenti dei ricchi clan gentilizi che all'interno delle tombe si radunano per celebrare una sorta di eterno simposio. Occorre però sottolineare che la componente idealizzata potrebbe essere presente soprattutto in riferimento all'età. Ad esempio, nel caso di *Ramtha Vetnei* della PC 4 Tomba dei Sarcofagi morta a 66 anni, l'assenza della testa non fornisce indicazioni in merito¹⁴. Va tenuto però presente il caso emblematico del sarcofago chiusino di *Seianthi Hanunia*¹⁵ moglie di *Tlesna* sul quale è raffigurata con fattezze giovanili in una sorta di ritratto tipologico della sposa nel gesto dell'anakalypsis; tuttavia, le analisi condotte sullo scheletro conservato nel sarcofago hanno consentito di stabilire che alla morte aveva tra i 50 e 60 anni. I bambini maschi sono a torso nudo, con mantello, corona e i simboli della loro età (la palla, o un frutto nella mano sinistra, un uccello ad ali aperte nella mano destra, la bulla al collo, monile che segnala l'alto status sociale e che sanciva il passaggio all'età adulta). Il sarcofago del bambino di otto anni con la bulla rinvenuto nella PB 9 *Smurina* I (Fig. 3.1) è figlio dello zilath *Arnth*, magistrato del secondo venticinquennio del III sec. a.C. ed è designato *Velthuriu* diminutivo di *Velthur*, il nome del nonno¹⁶. Non possediamo raffigurazioni di bambine: *Thania Peinai* di 5 anni (Fig. 3.2) è stata sepolta nella PB 8 in un sarcofago a doppio spiovente con iscrizione con la formula *eca mutna*, tipicamente tuscanese¹⁷, e, nella tomba PB 10 *Smurina* II, *Ramtha Smurinei*¹⁸ (Fig. 3.3). Figlia di *Velthur* (*Smurina*) e di *Thanchvil Alethnei*, è morta in giovanissima età, come si deduce dalle piccole dimensioni del sarcofago lungo solo 1,17 m. Di queste bambine viene sottolineata la discendenza da ben due famiglie aristocratiche (i *Peina* e i *Velisina* documentati rispettivamente anche a Tarquinia e Tuscania, gli *Smurina* di Norchia e gli *Alethna* documentati anche a Tarquinia e Musarna)¹⁹.

10 Colonna Di Paolo, Colonna 1978, 374-389, tavv. CCCCVII-CCCCX, CCCCVII-CCCCXVIII-CCCCXIX.

11 Sarcofago femminile Herbig 251 dalla PC 4 Tomba dei Sarcofagi e sarcofago femminile III, Herbig 1, dalla tomba PC 11 *Laris Tetatru*: Ambrosini 2021b, 68-69, 72, 101, 103-104 n. 3, 267, tavv. 68, 128.

12 Papini 2004, 295.

13 Papini 2004, 319.

14 Ambrosini 2021b, 80-81 n. 11.

15 Swaddling, Prag 2006.

16 Ambrosini 2016a, 71, 189, 191 n. 3, 443, 475, 477, tavv. 125.6-126.1-3, 430.4-5.

17 Ambrosini 2016a, 71, 178, 181, 443, 446, 466, 474, 484 nota 3028, tav. 113.6. Per la formula *eca mutna* nei sarcofagi della Tomba dei *Velisina* di Norchia v. Colonna 1981; Colonna 1982; Ambrosini c.s. 2.

18 Ambrosini 2016a, 71, 200, 444, 477, tavv. 143-4.7, 432.2-4.

19 Morandi 1994; Morandi Tarabella 2004, 469-471. Per i gentilizi documentati a Norchia v. da ultimo Benelli 2014.

Fig. 3. Sarcofagi di bambini da Norchia: 1. dalla tomba PB 9 Smurina I. 2. dalla PB 8. 3. dalla PB 10 Smurina II (da Ambrosini 2016a, tavv. 113, 124-128, 430-432).

3. Memoria delle celebrazioni legate alla *prothesis* e poi al simposio

La raffigurazione del defunto simposiasta nelle camere ipogee delle tombe rupestri ellenistiche era forse portatrice di simboli polisemantici sui quali, com'è noto, le opinioni sono discordi²⁰.

Menziono brevemente le principali: 1. raffigura il defunto secondo l'ideologia aristocratica di opulenza e il modo di vita degli strati superiori della società etrusca; 2. raffigura il defunto simposiasta che partecipa al

20 Herbig 1952, 111.

Fig. 4. A sinistra, esempi di foto del defunto *post mortem* nella bara, sdraiato o in posizione eretta da [La fotografia post mortem — Steemit.com](#)); a destra sarcofagi della tomba PB 9 Smurina I (padre, figlio e nipote) (da Ambrosini 2016a, tavv. 124-126, 430-431).

rituale funerario in suo onore. 3. celebra il passaggio del defunto nell'Aldilà dove si svolgerà l'eterno simposio dei defunti. Se accogliamo, soprattutto grazie agli studi di M. Cristofani²¹, la tesi che le raffigurazioni del defunto simposiasta si riferiscano al simposio oltremondano raggiunto al termine del difficile viaggio verso l'Aldilà, a mio avviso, tali raffigurazioni non rappresentano bensì 'prefigurano' il simposio da raggiungere, visto che la tomba era considerata il luogo in cui il defunto stazionava nell'attesa del grande viaggio, un mondo intermedio tra il mondo dei vivi e l'Aldilà²². Sul coperchio dei sarcofagi viene raffigurato il suo destino di eterno simposiasta o banchettante che avrà in futuro, un destino di eterna felicità 'nel nome di Dioniso'²³.

Vorrei sottolineare come la fine del IV sec. a.C. segni un cambiamento nel modo di concepire la memoria del defunto. Il defunto non viene più raffigurato nella *prothesis* cioè sul letto di morte, immagine che poteva continuare a suscitare nei familiari il dolore provato, bensì in una scena conviviale, allegra, come se partecipasse ai banchetti in suo onore o a quelli che egli celebrerà nell'Aldilà. Con le dovute differenze

²¹ Cristofani 1995.

²² Colonna 2014, 31-32.

²³ Maggiani 2014, 67-68.

accosterei questo fenomeno a quello delle fotografie ‘post mortem’²⁴ particolarmente in voga in età vittoriana (soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti) e sopravvissuto fino agli anni '40 del XX secolo. Esse ritraevano il morto prima della sepoltura, per conservarne, attraverso l'immagine, la memoria. La fotografia ‘post mortem’ attraversò diverse fasi di sviluppo (Fig. 4 a s.): inizialmente rappresentava i morti in una bara o in maniera naturale adagiati su divani o letti come se fossero addormentati, in seguito vennero raffigurati in posizioni più realistiche con gli occhi aperti accanto ai loro cari o anche con l'aiuto di supporti (nascosti da tende o mobili), in piedi da soli per dare l'idea della vita ancora presente²⁵. Tale usanza recentemente è stata ricondotta da F. Dubois a più antiche e radicate pratiche di tanatometamorfosi (trattamento delle spoglie) con lo scopo di rappresentare una sorta di mummificazione visiva, dove la sembianza di vita è resa necessaria per esprimere lo stato di salute dello spirito del defunto. La raffigurazione etrusca del defunto banchettante, che si presenta vivo sul proprio sarcofago, è una negazione della morte. Negli studi di psicologia dell'arte essa potrebbe far parte di quello che S. Ferrari ha definito il «lavoro del ricordo». È un'immagine che congela la vita nel suo libero fluire, un atto di ribellione contro la caducità e la morte²⁶. Essa falsifica la realtà, la nega come processo, la frammenta, la rende quindi sostanzialmente morta. Sotto questo aspetto, secondo un meccanismo che conosciamo bene, più l'immagine vuole ricordare la vita, più finisce per evocare la morte. Cosa è cambiato alla fine del IV sec. a.C.? La mia impressione è che si sia cercata una ‘mitigazione del lutto come forma di difesa dal dolore’, attraverso la raffigurazione del defunto idealizzata, serena e rassicurante, utile a fornire conforto ai familiari. Ci si aggrappa dunque all'idea di una vita serena dopo la morte. Stabilire le cause di questo cambiamento è veramente arduo; tuttavia, occorre ricordare che siamo in un periodo di condizioni politiche instabili, in cui il destino dell'Etruria meridionale di soggiacere al dominio romano era ormai segnato.

4. Memoria della vita del defunto, genealogia ed età, attraverso l'iscrizione posta sul sarcofago

Gli esemplari rinvenuti consentono di seguire, attraverso la menzione dei componenti maschili della famiglia, ad esempio nella Tomba Lattanzi, la discendenza da padre a pronipote e nella Tomba PB 9 *Smurina* I (Fig. 4 a d.), da padre a nipote, che porta il nome del nonno²⁷ e ciò certamente consente di stabilire che per almeno un secolo questo sepolcro fu luogo di memoria funeraria. La memoria gentilizia familiare viene sottolineata attraverso la menzione nelle iscrizioni delle importanti cariche politiche ricoperte nella gestione della città (*zilath*, *zilath parchis*, *maru* etc.)²⁸ (Fig. 5).

5. Memoria del luogo di provenienza che si evince dalla tipologia di sarcofago utilizzata o dal gentilizio presente nell'iscrizione o dal formulario in essa utilizzato

La memoria viene perpetuata anche attraverso un legame con il luogo di provenienza che costituisce le radici del defunto. Questo è ben evidente nel sarcofago di *Vel Cae* (Fig. 6.1)²⁹: il gentilizio *Cae*, attestato anche a Castel d'Asso, è un ‘Vornamengentile’, nome originariamente individuale rifunzionalizzato come gentilizio. Particolarmente interessante è il sarcofago fittile di produzione tuscanese rinvenuto nella Tomba

24 V. soprattutto Ferrari 2010; Ferrari 2011; Rossi 2015. Per le fasi che accompagnano il processo del lutto: Petroni 2015, 37-53 con bibl. cit.

25 [La fotografia post mortem — Steemit.](#)

26 Ferrari 2010, 1-2 per la fotografia.

27 Come *Lartiu* di *Larth* (Morandi Tarabella 2004, 144).

28 Nella PB 9 *Smurina* I *Arnth Smurina* che è stato *zilath* (Ambrosini 2016a, 71, 188-189, 191, 475, 477, tavv. 125-2-5, 430.3), nella PC 11 *Laris Tetratu* che è stato *maru* (Ambrosini 2021b, 46-50, 54-55, 61, 99-102 n. 1, 267, 276-277 n. 1, 286, tavv. 126-127), nella Tomba Lattanzi *Arnth Churche*, che è stato *zilath parchis* e ha ricoperto vari maronati cittadini (Ambrosini 2018b, 154, 188, 195, 197-201, tav. 230), nella Tomba dei *Velisina Vel Velisina* che è stato *zilath* ben ventisette volte, cioè praticamente a vita (Colonna 1981, 256-257 n. 27, tav. XXXV; Colonna 1982, 31 fig. 7 sarcofago N, 32; Ambrosini c.s. 2).

29 Colonna Di Paolo, Colonna 1978, 407-409, tav. CCCCXVII.1-3, da Norchia, Borgarolo, sequestro De Federicis.

Fig. 5. Sarcofagi di magistrati da Norchia: 1. *Arnth Smurina* dalla PB 9 *Smurina I* (da Ambrosini 2016a, tav. 125). 2. *Laris Tetrus* dalla PC 11 (da Ambrosini 2021b, tav. 126). 3. *Larth Churle* dalla Tomba Lattanzi (da Ambrosini 2018b, tav. 230). 4. *Vel Velisina* dalla Tomba dei *Velisina* (da Colonna 1981, 256 n. 27, tav. XXXV e Colonna 1982, 31, fig. 7 in basso).

di Valle Calandrella (Fig. 6.2)³⁰. La diffusione dei sarcofagi tuscaniesi in terracotta (Fig. 6.3), che raggiunge a Toscana un'altissima concentrazione tra la metà del III e tutto il II sec. a.C., è decisamente molto scarsa nei centri vicini come Tarquinia, Respanpani, Castel d'Asso, Musarna, Viterbo e Montefiascone. Il sarcofago da Norchia va ad aggiungersi ai soli tre esemplari da Castel d'Asso³¹. Già G. Colonna aveva evidenziato la forte impronta locale rilevabile a Norchia dal mancato uso di sarcofagi fittili tuscaniesi³². Il sarcofago tuscaniese di Valle Calandrella costituisce dunque la prima attestazione certa e documentata della sepoltura a Norchia di un defunto originario del vicino sito, che aveva forse preferito essere sepolto entro un sarcofago 'caratteristico' del suo luogo di origine, forse con oggetti del corredo funerario prodotti sempre a Toscana.

30 Ambrosini 2021a, 610 fig. 23, 613-617.

31 Ai due esemplari rinvenuti a Castel d'Asso nel lontano 1817 da Luigi Anselmi ed ai frammenti recuperati da G. Colonna ed E. Di Paolo Colonna sempre a Castel d'Asso nella Tomba Grande (Ambrosini 2021a, 616 con bibl. cit.).

32 A questo dato è possibile aggiungerne un altro: sempre nella zona ad est del Casalone presso l'Acqualta tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio del 1960 A. Di Vita ha potuto raccogliere un frammento di coperchio fittile con piede calzato da *calceus* in una grande tomba "ricca di almeno una cinquantina di sarcofagi, di cui parecchi con coperchi a figura", che, secondo lo studioso, apparteneva tuttavia ad un'epoca più antica. Nella zona sono molto diffuse le tombe di età ellenistica, sorge pertanto il sospetto che anche in quel caso si trattasse di un sarcofago fittile di produzione tuscaniese di età ellenistica (Ambrosini 2021a, 616 con bibl. cit.).

Fig. 6. 1. Sarcofago di *Vel Cae* da Norchia (foto L. Ambrosini). 2. Sarcofago fittile di produzione tuscaniese dalla Tomba di Valle Calandrella a Norchia (da Ambrosini 2021a, 610, fig. 23). 3. Sarcofagi fittili maschili e femminili di produzione tuscaniese esposti nel Museo di Tuscania (foto L. Ambrosini). 4. Iscrizione *hu* nella camera della tomba PB 23 (da Ambrosini 2016a, tavv. 223, 233). 5. Confronto tra alcune planimetrie di camere funerarie di tombe di Norchia (da sinistra, PA 14, da Colonna Di Paolo, Colonna 1978, tav. CCXLIII,14), PB 9 - *Smurina* I (da Ambrosini 2016a, tav. 429), PC 4 - Tomba dei Sarcofagi (da Ambrosini 2021b, tav. 50), PC 11 - Tomba di *Laris Tetratu* (da Ambrosini 2021b, tav. 105).

Lo stretto rapporto tra le due città a livello di famiglie aristocratiche appare sottolineato, a mio avviso, anche dalla presenza a Tuscania di sarcofagi lapidei che G. Colonna ha attribuito a produzione orclana³³. Molto significativa, a livello di memoria familiare, è la scelta del tipo di sarcofago e del formulario dell'iscrizione funeraria da parte di membri della famiglia *Velisina* di origine tuscaniese nelle sepolture effettuate a Norchia. Tale formulario al di fuori di Tuscania è attestato finora soltanto a Norchia. Inoltre, a Tuscania, la Tomba di Val Vidone³⁴ presenta l'iscrizione di *Arnth Nevzna*, con un gentilizio attestato, come sembra, nella forma *Nevtna* anche nell'iscrizione del sarcofago di *Arnth Churle* rinvenuto nella Tomba Lattanzi di Norchia. Appare dunque probabile che, oltre ai ben noti rapporti tra *gentes* aristocratiche che rivestono ruoli di rilievo nella gestione politica di queste città, sia possibile mettere in evidenza attraverso l'uso di sarcofagi fittili una rete di contatti anche a livello sociale inferiore da parte di un ceto medio legato probabilmente a quello più elevato da forme di subalternità e dipendenza, che tende a fare propri e a riprodurre i modelli autorappresentativi delle *gentes* più influenti.

La camera funeraria

Dai complessi tombali più articolati dotati di sarcofagi antropomorfi, dei quali abbiamo anche una documentazione grafica del rinvenimento, si evincono altri elementi interessanti.

Un ulteriore luogo di memoria nella camera è fornito dalla tomba PB 23 (Fig. 6.4) nella quale, sul ripiano XVI si aprono quattro fossette circolari del diam. di 25 cm contenenti i resti dei cremati. Sulla parete soprastante corre in alto un'iscrizione incisa della quale si leggono ora due lettere *hu* che va come interpretata come: *hu(pniva)* plurale di *hupni*, che deve quindi indicare con ogni probabilità un luogo genericamente riservato alla sepoltura (urna, nicchia, etc). Serve pertanto a richiamare l'attenzione dei partecipanti al rito o dei successori nell'utilizzo della tomba alla sacralità (e al rispetto) del luogo. In tale quadro, a mio avviso, sembra possibile ipotizzare che l'iscrizione indichi a chi frequenta la tomba di non utilizzare in altro modo le fossette presenti sul bancone (cioè, eventualmente per libagioni o per altre azioni, come ad esempio, per poggiarvi suppellettili di varia natura), se non come ricettacolo di incinerazioni. Nelle tombe (Fig. 6.5) più antiche, databili ancora al terzo quarto del IV sec. a.C., la piccola camera accoglie soltanto un sarcofago antropomorfo, dopo di che, in genere, con ampliamenti effettuati nella parte posteriore del vano, si creano camere più ampie per accogliere altri sarcofagi. Nelle camere funerarie con fosse disposte a spinapesce 'open-ended' ogni nuova deposizione doveva provvedere al proprio spazio³⁵. Spesso i sarcofagi più antichi restano o vengono collocati vicino all'ingresso, mentre i più recenti in fondo. Tale disposizione deriva, evidentemente, dall'impossibilità di espandere la camera lungo una delle pareti laterali, destra o sinistra, per evitare di intercettare le camere delle tombe adiacenti, laddove esse non fossero di proprietà della medesima famiglia, cosa che è accaduta nella PC 11 con probabili spostamenti di sarcofagi³⁶, ma non nelle PB 9-10 dove la PB 10 adiacente alla 9 sembra forse destinata a contenere solo due deposizioni infantili³⁷, separate dalle altre probabilmente perché pertinenti ad individui che non avevano ancora raggiunto l'età subadulta, compresa tra i 7 e i 12 anni (corrispondente alla classe 'Bambino II' su base osteologica). Su proprietà familiari, che si caratterizzano come luoghi di memoria ancora più speciali, dovevano invece sorgere le tombe gemine documentate a Norchia³⁸. La formula della tomba doppia, di chiara reminiscenza arcaica, ha avuto una certa fortuna a Norchia, a Blera, Tarquinia e Cerveteri³⁹. In questo tipo di monumento funebre rupestre, E. Di Paolo Colonna vede la testimonianza di una struttura

33 In generale le famiglie aristocratiche intrattengono di preferenza relazioni con famiglie dell'area tra Norchia e Tuscania: Morandi Tarabella 2004, 638.

34 Noferi 2014-2015.

35 Oleson 1982, 21.

36 Ambrosini 2021b, 96-101, tavv. 99-102, 105-128.

37 Ambrosini 2016a, 181-191, 196-201, tavv. 118-136, 142-145.

38 Nel Pile A (tomba PA 64-65, di *Vel Ziluse*; Colonna Di Paolo, Colonna 1978, 227-230, tavv. CCCXXX, CCCXXXIII-CCCXXXVIII), nel Pile B (tombe PB 9 - 10 Tombe *Smurina* I - II; Ambrosini 2016a, 181-191, 196-201, tavv. 118-136, 142-145), nel Pile C (PC 4 Tomba dei Sarcofagi; Ambrosini 2021b, 65-69, tavv. 43-61), nel Pile D (tombe PD 2 e PD 3; Ambrosini 2021b, 187-191, tavv. 191-193, 208-212) e nella necropoli dell'Acqualta dalla Tomba delle Colonne Rosse (Ambrosini 2022) e dalle Tombe a Tempio (Ambrosini 2018b).

39 Tomba di Prato dell'Anguillara, Tarquinia - Tomba dei Caronti, Cerveteri - Tomba di Greppe Sant'Angelo (Ambrosini 2021b, 229).

Fig. 7. In alto, distribuzione dei sarcofagi antropomorfi a Norchia nei vari settori della necropoli del Pile (GIS L. Ambrosini, T. Patriziano, L. Sagripanti); al centro e in basso, viabilità e distribuzione delle tombe dei vari ordini della necropoli del Pile (elab. L. Ambrosini da Ambrosini 2019, 176 fig. 5).

sociale dai caratteri piuttosto arcaici e tradizionali⁴⁰. In questo caso, si tratta di tombe proprietà verosimilmente dello stesso nucleo familiare, dove è maggiormente accentuato il carattere di luogo di memoria della tomba. Il fenomeno delle tombe gemine⁴¹ sembra documentato nel panorama delle tombe rupestri anche in Caria, dove tombe isolate, intagliate nella stessa roccia a pochi centimetri una dall'altra, mostrano dimensioni generali e caratteristiche identiche (facciata, elevato, basi e capitelli d'anta, trabeazione etc...). Si pensa che una sia la copia dell'altra o che siano state realizzate dallo stesso appaltatore. Personalmente credo che alla base della scelta della duplicazione del medesimo tipo tombale vi siano motivi legati alla visibilità e alla esaltazione della famiglia di appartenenza. Le tombe che hanno restituito sarcofagi antropomorfi o con iscrizioni, nei settori Pile A e

40 Di Paolo Colonna 1982, 20.

41 Ambrosini 2018b, 161, 191.

Fig. 8. 1. La tomba PC 4 - Tomba dei Sarcofagi e i sarcofagi in essa rinvenuti (da Ambrosini 2021b, tavv. 50, 63-68). 2. Numerali incisi sulla parete della scala che porta alla piattaforma della tomba PB 3 (da Ambrosini 2016a, tavv. 34, 74-75).

Pile B, tranne un caso, sono tutte posizionate nell'ordine superiore (Fig. 7 al centro e in basso). Queste tombe monumentali sono dislocate sulle importanti vie di comunicazione, fatto rilevante poiché in questo modo esse erano visibili dal maggior numero possibile di persone che le percorreva e per questo diventano chiari strumenti di rappresentazione delle classi elevate. Ovviamente il trasporto dei pesantissimi sarcofagi nelle tombe dell'ordine superiore deve essere stato facilitato dalla vicinanza al pianoro superiore facilmente raggiungibile con la viabilità esistente⁴². Talvolta i coperchi dei sarcofagi venivano tagliati in due parti per ragioni di carattere

42 Ambrosini 2019, 167, 175-177 fig. 5.

pratico, al fine di facilitare il trasporto dei sarcofagi dalla 'cava' o dalla bottega degli scalpellini alle tombe. L'impianto della monumentale necropoli rupestre di Norchia lungo il Fosso Pile, negli ultimi decenni del IV sec. a.C. sembra avere un'organizzazione come spazio civico, con una dimensione sottoposta alle regole della città. L'articolazione della necropoli mostra, tuttavia, una distinzione tra le tombe più monumentali pertinenti al ceto aristocratico, coinvolto nella gestione politica della città e certamente anche proprietario di ampi appezzamenti agricoli, e le tombe a dado del ceto intermedio, probabilmente dedito alle attività agricole per conto delle famiglie aristocratiche, alle attività commerciali ed imprenditoriali⁴³. Le tombe gentilizie che sorgono nell'ordine sommo e superiore (in giallo e rosa nella pianta) (Fig. 7 in basso a destra), grazie alla loro posizione in vetta alla rupe sorgevano certamente in terreni ad alto costo, dal momento che erano le più visibili e dominavano il paesaggio; le tombe nel fondovalle si trovavano, allora come oggi, in un terreno dalle condizioni sfavorevoli. Il fatto che armi provengano da tombe adiacenti a quelle gentilizie fa ipotizzare che tali tombe fossero pertinenti a famiglie legate da qualche tipo di vincolo a quest'ultime (sorta di *clientes* o addetti alla sicurezza dei membri delle famiglie aristocratiche?)⁴⁴. Molti sarcofagi nel Pile B provengono solo dalle due tombe degli *Smurina*, mentre alcune tombe circostanti di piccole dimensioni ne hanno restituito uno soltanto; invece, nella zona del Pile C, più isolata in posizione meno elevata e più facilmente raggiungibile, tombe con molti sarcofagi sono in numero maggiore (Fig. 7 in alto, Fig. 8.1). La presenza di lotti di terreno ben definiti rilevabili dalle modalità di edificazione delle tombe a dado costruito consente di avanzare qualche ipotesi circa l'organizzazione amministrativa della necropoli. È possibile ipotizzare che l'iscrizione destrorsa incisa orizzontalmente nella tomba PB 3, sulla parete incombente verso la scala (Fig. 8.2), indicante il numero trentadue⁴⁵, si riferisca, come a Castel d'Asso⁴⁶, a una misura espressa in piedi, verosimilmente relativa alla tagliata lunga circa 9,5 m⁴⁷. È ipotizzabile che il potere centrale si occupasse della gestione della necropoli e di tutte le attività ad essa inerenti come l'assegnazione degli spazi liberi, le procedure amministrative e/o giudiziarie nel caso di controversie, il controllo e la protezione dei monumenti funerari da eventuali profanazioni, i lavori di manutenzione delle aree comuni, l'organizzazione del lavoro degli operai, ecc... Difficile stabilire però se anche le cerimonie religiose, con il trasporto della salma, l'organizzazione delle esequie o delle celebrazioni per anniversari o altro, fossero gestite dall'autorità centrale o dalle singole famiglie per conto proprio.

Abbreviazioni bibliografiche

- Ambrosini 2010: L. Ambrosini, *The Rock-cut Tombs of the Necropolis of Norchia (Viterbo - Italy): an Important Example of Ancient Architecture that must be preserved*, in *Atti Cairo 2010*, 217-223.
- Ambrosini 2011: L. Ambrosini, *Etruscan Funerary Landscape around Norchia (Viterbo, Italy): a Multi-varied Project in Defense of Cultural Heritage*, in *Highlights 2009-2010*, Roma 2011, 180-181.
- Ambrosini 2012a: L. Ambrosini, *Il 'paesaggio' funerario etrusco di Norchia (Viterbo-Italia): un progetto multi-variato in difesa del patrimonio culturale*, in *Highlights 2010-2011*, Roma 2012, 190-191.
- Ambrosini 2012b: L. Ambrosini, *The Rock-cut Temple Tombs in the Mediterranean Area. A Study*, in *Atti Istanbul 2012*, 229-236.
- Ambrosini 2014a: L. Ambrosini, *The Rock-cut Tombs of Norchia: The State of Research*, in *Atti Athens 2014*, 235-243.
- Ambrosini 2014b: L. Ambrosini, *La necropoli rupestre di Norchia: stato della ricerca*, in *Atti Roma 2014*, 171-175.
- Ambrosini 2014c: L. Ambrosini, *La rinascita della necropoli rupestre di Norchia*, in *ISMAGazine 1*, 2014, Roma 2014, 15.
- Ambrosini 2016a: L. Ambrosini, *Norchia II*, Roma 2016.

43 Ambrosini 2016a, 484; Ambrosini 2019, 178.

44 Ambrosini 2016a, 442.

45 Ambrosini 2016a, 71, 73, 125-126, tavv. 34 in alto a destra, 74-75; Ambrosini 2019, 169-172.

46 Colonna Di Paolo, Colonna 1970, 250.

47 Che, se di 32 piedi, sia che si tratti di piedi 'italici' che di piedi romani di 0,296 m, sarà stata appunto lunga 9,50 m circa (Ambrosini 2016a, 126 con bibl. cit.).

- Ambrosini 2016b: L. Ambrosini, *La necropoli etrusca di Norchia - Viterbo*, in *Scavare, documentare, conservare. Il CNR e le missioni archeologiche*, a cura di A. Caravale, Roma 2016, 98-103.
- Ambrosini 2017: L. Ambrosini, *Ricerche su Norchia e sull'Agro Falisco*, in *ISMAgazine* 4, 2017, 13.
- Ambrosini 2018a: L. Ambrosini, *Varcare la soglia: la monumentalità funeraria in età ellenistica*, in *Atti Paris* 2018, 48-60.
- Ambrosini 2018b: L. Ambrosini, *Norchia III. Le Tombe a Tempio con un'appendice sulla Tomba Lattanzi*, Roma 2018.
- Ambrosini 2019: L. Ambrosini, *Norchia. La topografia del settore monumentale della necropoli (Pile B)*, in *Atti Tuscania, Viterbo* 2019, 163-182.
- Ambrosini 2021a: L. Ambrosini, *La tomba ellenistica di Valle Calandrella a Norchia*, in *ArchCl* 72, 2021, 597-624.
- Ambrosini 2021b: L. Ambrosini, *Norchia IV*, Roma 2021.
- Ambrosini 2022: L. Ambrosini, *Osservazioni sulla policromia degli intonaci della necropoli rupestre ellenistica di Norchia*, in *Mediterranea* 19, 2022, 207-230.
- Ambrosini 2023: L. Ambrosini, *La percezione dello straniero nell'Etruria dell'età ellenistica: il Gruppo Bruschi*, in *RIASA*, 78, 2023, 59-86.
- Ambrosini 2024: L. Ambrosini, *La Cava Buia di Norchia*, in *Atti Castel S. Elia, Corchiano* 2024, 91-106.
- Ambrosini c.s. 1: L. Ambrosini, *I sarcofagi etruschi ellenistici del Klinentypus. Novità su un frammento da Tuscania*, in *StEtr* 88, 2025, c.s.
- Ambrosini c.s. 2: L. Ambrosini, *La Tomba dei Velisina di Norchia e il suo corredo*, in *Mediterranea* 21, 2024, c.s.
- Ambrosini, Ciccioli, Genovese 2015: L. Ambrosini, P. Ciccioli, L. Genovese, *La necropoli rupestre di Norchia (VT): proposte di conservazione e valorizzazione*, in *Atti Gioia del Colle* 2015, 191-206.
- Ambrosini, Edlund Berry 2019: L. Ambrosini, I. Edlund Berry, *A Workshop on the Study and Interpretation of Architectural Mouldings in Ancient Italy. Svenska Institutet i Rom*, in *Romhorisont. Tidskrift för Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner och Svenska Institutet i Rom* 70, 2019, 6-7.
- Antonelli 1986: V. Antonelli, *Restauro e consolidamento della Tomba 'Prostila' a Norchia*, in *Atti Viterbo* 1986, 283-286.
- Atti Athens* 2014: Proceedings of the 6th International Congress *Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin* (Athens, 22-25 October 2013), ed. A. Ferrari, vol. I, Roma 2014.
- Atti Barbarano Romano, Blera* 2014: *L'Etruria meridionale rupestre*, Atti del Convegno Internazionale *L'Etruria meridionale rupestre dalla Protostoria al Medioevo. Insediamenti, necropoli, monumenti, confronti* (Barbarano Romano, Blera, 2010), Roma 2014.
- Atti Cairo* 2010: Proceedings of the 4th International Congress *Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage of the Mediterranean Basin* (Cairo, 6-8 December 2009), ed. A. Ferrari, vol. II, Napoli 2010.
- Atti Castel S. Elia, Corchiano* 2024: *Le Vie Cave*, Atti del Convegno (Castel S. Elia, Corchiano, 7-8 ottobre 2022), a cura di F. Ceci, E. Foddai, S. Francocci, S. Steingraber, Acquapendente 2024.
- Atti Civita Castellana* 1990: *La civiltà dei Falisci*, Atti del XV Convegno di Studi Etruschi e Italici (Civita Castellana, 28-31 maggio 1987), a cura di G. Maetzke, Firenze 1990.
- Atti Gioia del Colle* 2015: *Preservation and Enhancement of Cultural Heritage. The 'T.He.T.A.' Project and Research Experiences in the European Context*, Proceedings of the International Conference (Gioia del Colle, 21-22 October, 2014), ed. A.C. Montanaro, Roma 2015.
- Atti Istanbul* 2012, Proceedings of the 5th International Congress *Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage of the Mediterranean Basin* (Istanbul, 22-25 November 2011), ed. A. Ferrari, vol. I, Roma 2012.
- Atti Matera* 2019: *Tecnologie per il recupero del costruito - Umidità nelle costruzioni: diagnosi e metodi di intervento*, Atti del II Convegno *Dal taglio meccanico alla tecnica a neutralizzazione di carica* (Matera, 4-5 aprile 2019), CNT-Apps Research Project-AIES, Napoli 2019.
- Atti Paris* 2018: *Eredità etrusca. Intorno al singolare caso della tomba monumentale di Grotte Scalina (Viterbo)*, Atti della Giornata di Studi (Paris, 15 décembre 2016), a cura di M.P. Donato, V. Jolivet, Vetralla 2018.
- Atti Roma* 2014: *Etruria in progress. La ricerca archeologica in Etruria meridionale*, Atti del convegno (Roma, 19-20 giugno 2013), a cura di L. Mercuri, R. Zaccagnini, Roma 2014.

- Atti Tuscania, Viterbo 2019: L'Etruria delle necropoli rupestri*. Atti del XXIX Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Tuscania, Viterbo, 26-28 ottobre 2017), Roma 2019.
- Atti Viterbo 1982: Archeologia nella Tuscia*, Atti del primo Incontro di Studio (Viterbo, 1980), a cura di G. Bonucci Caporali, A.M. Sgubini Moretti, Roma 1982.
- Atti Viterbo 1986: Archeologia nella Tuscia 2*, Atti degli Incontri di Studio organizzati a Viterbo (1984), a cura di A. Emiliozzi Morandi, A.M. Sgubini Moretti, Roma 1986.
- Barbieri 1985: G. Barbieri, *Rassegna degli scavi e delle scoperte*, in *StEtr* 51, 1985, 403-404.
- Barbieri 1986: G. Barbieri, *Recenti scoperte archeologiche nel comune di Viterbo*, in *Atti Viterbo 1986*, 117-119.
- Barbieri 1993a: G. Barbieri, *La Tomba della donna con i sandali a Norchia. Relazione preliminare di scavo*, in *Informazioni* 2, 1993, Nr. 8, 27-30.
- Barbieri 1993b: G. Barbieri, in *Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in Italia e nelle Isole Tirreniche*, XII, s.v. *Norchia*, Pisa 1993, 394-400.
- Barbieri 2003: G. Barbieri, *Considerazioni sulla ceramica in uso a Norchia nel III secolo a.C. attraverso un corredo inedito da una tomba del fosso Pile*, in *RStLig* 69, 2003, 225-255.
- Barbieri 2004-2005: G. Barbieri, *Norchia (Viterbo). Materiali inediti da un intervento di scavo nel dromos e nella camera funeraria della Tomba Prostila*, in *NSc* 2004-2005, 5-20.
- Barbieri et al. 1996-1997: G. Barbieri, M.J. Becker, M.C. Berardi, G.F. Priori, *Viterbo, località Norchia. Tombe doriche. Campagne di scavo 1992 - 1993*, in *NSc* 1996-1997, 331-363.
- Benelli 2014: E. Benelli, *Epigrafia dell'Etruria rupestre*, in *Atti Barbarano Romano, Blera 2014*, 84-89.
- Bologna 2014: *Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l'Aldilà tra capolavori e realtà virtuale*, Catalogo della mostra (Bologna, 25 ottobre 2014/22 febbraio 2015), a cura di G. Sassatelli, A. Russo Tagliente, Bologna 2014.
- Ciccioli, Ambrosini, Gualtieri 2019: P. Ciccioli, L. Ambrosini, S. Gualtieri, *The Weathering Processes of the Volcanic Tuffs used in the Etruscan Tombs of Norchia Necropolis (Northern Latium, Italy), Microclimatic Conditions influencing their Surface and Structural Decay, Possible New Materials aimed at their Conservation*, in *Atti Matera 2019*, 141-149.
- Colonna 1965: G. Colonna, *Vetralla (Viterbo). Recupero di corredo funerario proveniente presumibilmente da Norchia*, in *NSc* 1965, 40-48.
- Colonna 1967: G. Colonna, *Rivista di Epigrafia Etrusca*, in *StEtr* 35, 1967, 526-527.
- Colonna 1972: G. Colonna, *Rivista di Epigrafia Etrusca*, in *StEtr* 40, 1972, 415-420, nn. 22-28.
- Colonna 1981: G. Colonna, *Rivista di Epigrafia Etrusca*, in *StEtr* 49, 1981, 252-257, nn. 21-29.
- Colonna 1982: G. Colonna, *La tomba dei Velisina a Norchia e la cronologia dei sarcofagi tardo-etruschi*, in *Atti Viterbo 1982*, 23-36.
- Colonna 1990: G. Colonna, *Corchiano, Narce e il problema di Fescennium*, in *Atti Civita Castellana 1990*, 118-122.
- Colonna 1996: G. Colonna, s.v. *Norchia*, in *Enciclopedia dell'Arte Antica*, Secondo Supplemento, vol. IV, Roma 1996, 40-42.
- Colonna 2009: G. Colonna, *Rivista di Epigrafia Etrusca*, in *StEtr* 75, 2009, 248-249.
- Colonna 2014: G. Colonna, *L'Aldilà degli Etruschi: caratteri generali*, in *Bologna 2014*, 27-35.
- Colonna Di Paolo 1978: E. Colonna Di Paolo, *Necropoli rupestri del Viterbese*, Novara 1978.
- Colonna Di Paolo, Colonna 1970: E. Colonna Di Paolo, G. Colonna, *Castel d'Asso*, Roma 1970.
- Colonna Di Paolo, Colonna 1978: E. Colonna Di Paolo, G. Colonna, *Norchia I*, Roma 1978.
- Cristofani 1995: M. Cristofani, *'Mystai kai bakchoi'. Riti di passaggio nei crateri volterrani*, in *Prospettiva* 80, 1995, 2-14.
- Cristofani Martelli 1973: M. Cristofani Martelli, *Rivista di Epigrafia Etrusca*, in *StEtr* 41, 1973, 328-329, n. 118.
- Di Paolo Colonna 1982: E. Di Paolo Colonna, *Norchia. Un bilancio delle ultime ricerche*, in *Atti Viterbo 1982*, 17-22.
- Di Paolo Colonna 1985: E. Di Paolo Colonna, *Rassegna degli scavi e delle scoperte*, in *StEtr* 51, 1985, 402-403.
- Ferrari 2010: S. Ferrari, *La fotografia tra lutto, riparazione e creatività*, in *PSICOART* 1, 2010, 1-39 (<http://psicoart.cib.unibo.it>).
- Ferrari 2011: S. Ferrari, *Alcuni rilievi sul rapporto tra fotografia e morte*, in *Aracne* 1, 2011, 2-18 (www.aracne-rivista.it).

- Goethert 1974: K.-P. Goethert, *Typologie und Chronologie der jüngeretruskischen Steinsarkophage*, Diss., Bonn 1974.
- Herbig 1952: R. Herbig, *Die jüngeretruskischen Steinsarkophage*, Berlin 1952.
- Maggiani 2014: A. Maggiani, *L'Aldilà etrusco in età ellenistica*, in *Bologna* 2014, 61-69.
- Magini, Amendolea 1977: G. Magini, B. Amendolea, *Due sarcofagi etruschi provenienti da Norchia*, in *DocAlb* 4, 1977, 45-49.
- van der Meer 2001: L.B. van der Meer, *Decorated Etruscan Stone Sarcophagi. A Chronological and bibliographical Appendix to R. Herbig, Die jüngeretruskischen Steinsarkophage (Berlin 1952)*, in *BABesch* 76, 2001, 79-100.
- Morandi 1994: A. Morandi, *Brevi note di epigrafia etrusca delle necropoli rupestri*, in *Informazioni* 3, 1994, Nr. 11, 10-12.
- Morandi Tarabella 2004: M. Morandi Tarabella, *Prosopografia etrusca, I. Corpus meridionale*, Roma 2004.
- Noferi 2014-2015: C. Noferi, *Il leone monumentale di Val Vidone al Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Considerazioni sul contesto di provenienza*, in *AttiMemFirenze* 79-80, 2014-2015, 231-246.
- Nuzzo 2019: E.M. Nuzzo, *Viterbo: sarcofagi lapidei etruschi*, in *Atti Tuscania, Viterbo* 2019, 361-366.
- Oleson 1982: J.P. Oleson, *The Sources of Innovation in later Etruscan Tomb Design (ca. 350 - 100 B.C.)*, Roma 1982.
- Papini 2004: M. Papini, *Antichi volti della repubblica. La ritrattistica in Italia centrale tra IV e II secolo a.C.*, Roma 2004.
- Petroni 2015: F. Petroni, *Il lutto nella cinematografia*, in *Psicoterapeuti in-formazione* 15, 2015, 37-50.
- Proietti, Sanna 2011: L. Proietti, M. Sanna, *La tomba a casetta di Sferracavallo (Norchia)*, in *ARCHEOTUSCIA News* 2, maggio 2011, 33-36.
- Proietti, Sanna, Maras 2009: L. Proietti, M. Sanna, D.F. Maras, *Rivista di Epigrafia Etrusca*, in *StEtr* 75, 2009, 245-248.
- Rossi 2015: O. Rossi, *L'istante che cura*, in *I quaderni di PsicoArt* 5, 2015, 83-87.
- Santella 1993: L. Santella, *La Valle dell'Acqua Alta. Notizie storico-topografiche e punto della situazione*, in *Informazioni* 2, 1993, Nr. 9, 43-44.
- Steingraber 1979: S. Steingraber, *Etruskische Möbel*, Roma 1979.
- Swaddling, Prag 2006: J. Swaddling, J. Prag, *Seianti Hanunia Tlesnasa: The Story of an Etruscan Noblewoman*, London 2006.

Abstract

The Hellenistic rock-cut necropolis of Norchia (Viterbo), an important site in the Tarquinian area, with its dado and 'semi-dado' tombs, provides various documents on the memory of noble groups: on the platforms, with stone cippi and acts of worship; on the façades, with inscriptions mentioning the deceased and his family; in the recess under the façades, with the celebration of libations, funeral meals and the offering of ointments during ceremonies (in rare cases, perhaps, even through a "caditoia"); and in the hypogean burial chambers, with the representation of the deceased in anthropomorphic sarcophagi. In this study we will focus on the most important place of memory in Etruscan tombs of the Hellenistic period, that is, the hypogean burial chamber, where anthropomorphic sarcophagi were placed, carved in tuff or nenfro by artisans working in local workshops, and whose function was to make the deceased present not only physically but also through inscriptions that recalled name, gens, patronymic, matronymic, age and political offices held during life.

Keywords: memory, Norchia, chamber tomb, sarcophagus, gens